

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369097>

УДК 330.342.3/4

**АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Д.А. Логинова,

магистрант 2 курса, напр. «Экономика предпринимательства»
экономического факультета

В.В. Киушина,

к.э.н., доц. кафедры экономической теории и национальной экономики,
ФГБОУ ВО СГУ имени Н. Г. Чернышевского,
г. Саратов

Аннотация: Развитие и широкое применение компьютерных и информационных технологий послужило толчком к новому уровню мировой экономики и общества, характеризующемуся цифровизацией. В статье дано понятие «цифровой экономики». Отражено сравнение состояния цифровой экономики России со скандинавскими странами-лидерами. Приведены некоторые отдельные показатели цифровизации. Проанализировано текущее состояние, выявлены его причины и сформированы предположения о перспективах дальнейшего развития цифровой экономики в России.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии, инновации

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION

D.A. Loginova,

2nd year master's student, for example. "Economics of Entrepreneurship" of the
Faculty of Economics

V.V. Kyushina,

Candidate of Economics, Assoc. Department of Economic Theory and National
Economy,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education named after
N. G. Chernyshevsky,
Saratov

Annotation: The development and widespread use of computer and information technologies has served as an impetus to a new level of the world economy and society, characterized by digitalization. The article gives the concept of "digital economy". The comparison of the state of the digital economy of Russia with the Scandinavian leading countries is reflected. Some individual indicators of digitalization are given. The current state is analyzed, its causes are identified, and assumptions are made about the prospects for the further development of the digital economy in Russia.

Keywords: digital economy, digitalization, digital transformation, digital technologies, innovations

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий и, в частности, интернет-технологий, привело к формированию цифровой экономики и глобального информационного общества.

На сегодняшний день, как показывает анализ различной литературы по данной теме, не существует однозначной трактовки понятия «цифровая экономика», отсутствует достаточное количество источников достоверных статистических данных, о её основных характеристиках, компонентах и аспектах, что представляет сложности при анализе состояния цифровизации экономики.

Цифровой трансформации экономики отводится важная роль в ускорении темпов экономического развития, повышении производительности труда в ныне существующих отраслях, формировании новых отраслей и рынков, а также в достижении устойчивого экономического роста. Цифровая трансформация и ее процессы характеризуются большой сложностью и многомерностью. На них воздействует множество различных факторов, наиболее существенные из

которых необходимо уметь своевременно выявлять и измерять, чтобы принимать верные стратегические решения.

Первое упоминание о «цифровой экономике» было в 1995 году, когда информатик Массачусетского университета Николас Негропonte употребил этот термин [3]. Сегодня, как уже сказано, содержание понятия цифровой экономики очень сильно разнится. В данной работе будем опираться на такое определение: «цифровая экономика» – система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для формирования первоначального представления о состоянии дел в России с развитием цифровой экономики рассмотрим рейтинги, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Позиции России в международных рейтингах цифрового развития [4]

По данным, представленным на рисунке 1, можно сделать общий вывод, состоящий в том, что в подавляющем большинстве случаев Россия отстает от стран-лидеров, что не соответствует поставленной политической цели быть одним из чемпионов развития информационного общества и цифровой экономики. Чтобы понять причины отставания, необходимо более детальный анализ уровня готовности страны к развитию цифровой экономики, использованию цифровых технологий в различных секторах экономики.

Рассмотрим долю цифрового сектора в структуре ВВП, данные представлены на рисунке 2.

Доля сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в российском ВВП по итогам 2020 года достигла рекордных 3,1 % (против 2,9 % годом ранее), что сопоставимо с показателями ведущих стран. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ [2].

Рисунок 2 – Индекс физического объема валовой добавочной стоимости сектора ИКТ (в % к предыдущему году) [2]

По словам экспертов, валовая добавленная стоимость (ВДС) в ИКТ-отрасли в 2020 году относительно 2019-го выросла на 2,8 % (в постоянных ценах). Этому подъему способствовали ИТ-рынок (рост на 12,7 % в постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (+4,1 %) и оптовая торговля ИКТ-товарами (+30,9 %). При этом ВДС сферы телекоммуникаций сократилась в постоянных ценах на 1,6 % [2].

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сектор ИКТ показал устойчивость в 2020 году, что связано с резко выросшей востребованностью цифровых товаров и услуг среди населения и бизнеса. В

ближайшие годы возможен дальнейший рост сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы.

Если анализировать индекс готовности стран к сетевому обществу (рисунок 3), который измеряет склонность стран использовать возможности, предлагаемые информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), то мы видим, что Россия в 2019-2020 гг. находится не на лидирующих позициях. Однако, за последние 5 лет сетевая готовность РФ стабильно росла. В 2014 г. по данному показателю она занимала – 54 место, в 2015-2016 гг. – 41, в 2017-2018 гг. – также 41 место.

Рисунок 3 – Индекс готовности к сетевому обществу [4]

Страна	Индекс готовности к сетевому обществу (Network Readiness Index)		В том числе субиндексы							
			Технологии (Technology)		Люди (People)		Управление (Governance)		Воздействие (Impact)	
	Место в рейтинге (изменение по сравнению с 2019 г.)	Значение	Ранг (изменение по сравнению с 2019 г.)	Значение	Ранг (изменение по сравнению с 2019 г.)	Значение	Ранг (изменение по сравнению с 2019 г.)	Значение	Ранг (изменение по сравнению с 2019 г.)	Значение
Швеция	1 (0)	82.75	2 (+2)	83.82	4 (-2)	78.07	4 (+5)	88.88	3 (0)	80.23
Дания	2 (+4)	82.19	5 (+6)	79.71	1 (0)	80.81	2 (-8)	89.80	5 (+1)	78.45
Сингапур	3 (-1)	81.39	10 (-4)	76.16	5 (+4)	77.86	13 (-7)	83.35	1 (0)	88.17
Нидерланды	4 (-2)	81.37	3 (-1)	83.81	9 (-3)	73.45	3 (+5)	89.47	4 (+1)	78.75
Швейцария	5 (0)	80.41	1 (+2)	85.67	13 (-1)	70.02	10 (+2)	85.04	2 (0)	80.93
Финляндия	6 (+1)	80.16	9 (-4)	78.24	3 (+2)	78.19	5 (+2)	88.61	9 (-2)	75.59
Норвегия	7 (+3)	79.39	11 (-3)	75.23	8 (-4)	73.88	1 (0)	91.30	6 (-2)	77.14
США	8 (0)	78.91	4 (-3)	82.88	7 (+1)	74.59	8 (-4)	86.23	14 (+6)	71.96
Германия	9 (0)	77.48	7 (+3)	79.18	12 (-2)	70.54	12 (+3)	83.52	7 (+1)	76.69
Великобритания	10 (0)	76.27	8 (-1)	78.34	14 (0)	69.69	14 (-9)	82.65	10 (+3)	74.40
Болгария	46 (+3)	55.03	43 (-1)	50.13	55 (+2)	51.27	44 (+9)	65.53	62 (-5)	53.19
Уругвай	47 (-1)	54.87	48 (-1)	46.96	41 (+1)	54.63	50 (0)	61.40	49 (+1)	56.49
Россия	48 (0)	54.23	49 (+2)	46.62	31 (+8)	59.68	65 (+9)	56.98	60 (+1)	53.65
Румыния	49 (-2)	54.16	46 (-5)	49.62	59 (+7)	49.75	55 (-6)	58.69	43 (-3)	58.59
Чили	50 (-8)	54.06	50 (-2)	45.92	38 (-2)	56.15	46 (-7)	64.60	77 (-23)	49.57

Рисунок 4 – Индекс готовности к сетевому обществу по странам за 2020 г. % [4]

Падение России в рейтинге в 2019 и 2020 гг. происходит из-за слабой и ухудшающейся нормативно- правовой базы в отношении информационных технологий.

Лидерство скандинавских стран (рис. 4) по индексу готовности к сетевому обществу связывается аналитиками с высоким качеством их информационно-коммуникационной инфраструктуры, широким распространением Интернета и конвергентных услуг, в сочетании с благоприятных политическим и законодательным климатом. В отличие от многих стран, которые стремятся вырваться вперед, привлекая иностранные инвестиции и таланты, скандинавские государства добиваются постоянного лидерства с помощью сочетания собственных технологических инноваций, талантов и собственной ИТ-инфраструктуры.

Рисунок 5 – Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики (в млрд. рублей) [4]

Валовые внутренние затраты в России на развитие цифровой экономики в 2017-2019 гг. растут, но необходимо более активно наращивать наукоемкое производство в нашей стране с целью увеличения темпов цифровизации экономики и укрепления позиций в мировом рейтинге.

Таким образом, несмотря на улучшение цифровизации и инновационного продвижения в России, по-прежнему, наблюдается отставание от развитых европейских стран по основным показателям цифрового развития. Цифровая экономика может дать мощнейший импульс для устойчивого развития России, поэтому очень важно применить силы и средства страны на дальнейшее ее формирование и расширение.

Список литературы

[1] Волкова А.А. Цифровая экономика: сущность явления, проблемы и риски формирования и развития / А.А. Волкова, В.А. Плотников, М.В. Рукинов. // Управленческое консультирование. – 2019. №4. 38-49 с.

[2] ИКТ (рынок России). [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИКТ_\(рынок_России\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИКТ_(рынок_России)). (дата обращения: 18.02.2022).

[3] Негропонтэ, Николас / Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Негропонтэ,_Николас. (дата обращения: 21.02.2022).

[4] Статистический сборник Минцифры России «Индикаторы цифровой экономики» 2021 НИУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf>. (дата обращения: 21.02.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Volkova A.A. Digital economy: the essence of the phenomenon, problems and risks of formation and development / A.A. Volkova, V.A. Plotnikov, M.V. Rukinov. // Management consulting. – 2019. No. 4. 38-49 p.

[2] ICT (market of Russia). [Electronic resource]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Article:ICT_\(market_of_Russia\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Article:ICT_(market_of_Russia)). (date of access: 02/18/2022).

[3] Negroponte, Nicholas / Wikipedia – the free encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Negroponte,_Nicholas. (date of access: 02/21/2022).

[4] Statistical collection of the Russian Ministry of Digital Development "Indicators of the digital economy" 2021 NRU HSE [Electronic resource]. – URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/484533334.pdf>. (date of access: 02/21/2022).

© Д.А. Логинова, В.В. Киушина, 2022

Поступила в редакцию 21.02.2022

Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Логинова Д.А., Киушина В.В. Анализ текущего состояния развития цифровой экономики в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 71-78. URL: <https://ip-journal.ru/>